

ISSN: 2181-1040
DOI: 10.26739/2181-1040
tadqiqot.uz/renaissance

JCAR

**JOURNAL OF CENTRAL
ASIAN RENAISSANCE**

**VOLUME 4 |
ISSUE 2**

2023

МАРКАЗИЙ ОСИЁ РЕНЕССАНСИ ЖУРНАЛИ

ЖИЛД 4, СОН 2

ЖУРНАЛ РЕНЕССАНСА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
ТОМ 4, НОМЕР 2

JOURNAL OF CENTRAL ASIAN RENAISSANCE
VOLUME 4, ISSUE 2

Бош муҳаррир:

МАДАЕВА ШАҲНОЗА ОМОНУЛЛАЕВНА

фалсафа фанлари доктори, профессор
Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:

ЮСУПОВА ДИЛДОРА ДИЛШАТОВНА

фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD), доцент
Ўзбекистон Республикаси Жамоат хавфсизлиги университети

Бош муҳаррир ўринбосари:

ХОЖИЕВ ТУНИС НУРКОСИМОВИЧ

фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD),
Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети

МАРКАЗИЙ ОСИЁ РЕНЕСАНСИ ИЛМИЙ-НАЗАРИЙ ВА ИЖТИМОИЙ-ФАЛСАФИЙ ЖУРНАЛИ ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ

МАДЖИДОВ ИНОМ УРУШЕВИЧ

Ўзбекистон Миллий университети ректори,
профессор (Ўзбекистон)

ҲАКИМОВ АКБАР АБДУЛЛАЕВИЧ

Ўзбекистон Фанлар академияси, Ўзбекистон Бадий академияси академиги, санъатшунослик фанлари доктори, профессор (Ўзбекистон)

МАРИАННА КАМП РУТЦ

Индиана университети ЕвроОсиё тадқиқотлари маркази профессори, тарих фанлари доктори (АҚШ)

ЖЎРАЕВ НАРЗУЛЛА ҚОСИМОВИЧ

Ўзбекистон Давлат жаҳон тиллари университети профессори, сиёсий фанлар доктори (Ўзбекистон)

МАХМУДОВА ГУЛИ ТИЛАБОВНА

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети қошидаги “Фалсафа” илмий марказ раҳбари, фалсафа фанлари доктори, профессор (Ўзбекистон)

ИСЛОМОВ ЗОҲИДЖОН МАҲМУДОВИЧ

Ўзбекистон Халқаро ислом академияси илмий ва инновация ишлари бўйича проректори, филология фанлари доктори, профессор (Ўзбекистон)

КЛЭР РООСИЕН

Йел университети Славян тиллари ва адабиётлари кафедраси PhD доктори (АҚШ)

АНТонио АЛОНСО МАРКОС

Сан Пабло номидаги CEU университети профессори (Испания)

ШИРИНОВА РАИМА ҲАКИМОВНА

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети халқаро ишлар бўйича проректори, филология фанлари доктори, профессор (Ўзбекистон)

КАРИМОВ ЭЛЁР ЭРИКОВИЧ

Хофстра университети профессори, тарих фанлари доктори (АҚШ)

ГАБИТОВ ТУРСУН ҲАФИЗОВИЧ

Ал Форобий номидаги Қозоғистон Миллий университети профессори, фалсафа фанлари доктори (Қозоғистон)

ЮЛДАШЕВА ФАРИДА ХЎЖАМҚУЛОВНА

Анджон давлат университети “Фалсафа” кафедраси мудири, фалсафа фанлари доктори, профессор. (Ўзбекистон)

НОРОВ ТОЖИ ОМОНОВИЧ

Тошкент давлат иқтисодий университетини фалсафа фанлари доктори (DSc). (Ўзбекистон)

МИРЗАХМЕДОВ АБДИРАШИД МАМАСИДИКОВИЧ

Наманган муҳандислик-технология институти профессори, фалсафа фанлари доктори (Ўзбекистон)

САФАРОВА НИГОРА ОЛИМОВНА

Навий давлат педагогика институти фалсафа фанлари доктори, профессор (Ўзбекистон)

ИНАКОВ КОМИЛЖОН ҚОДИРЖОНОВИЧ

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети доценти, педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) (Ўзбекистон)

ТОШОВ ХУРШИД ИЛХОМОВИЧ

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети доценти, фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) (Ўзбекистон)

РАХИМДЖАНОВ ДУРБЕК АБИДЖАНОВИЧ

Ўзбекистон халқаро ислом академияси доценти, тарих фанлари номзоди (Ўзбекистон)

МИРЗАХМЕДОВ ХУРШИД АБДИРАШИДОВИЧ

Наманган давлат университети в.б. доценти, социология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) (Ўзбекистон)

ДЖЎРАЕВА НИГОРА АВАЗОВНА

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети доц.в.б., фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) (Ўзбекистон)

ШУКУРОВ АКМАЛ ШАРОФОВИЧ

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети PhD докторанти (Ўзбекистон)

Дизайн-саҳифаловчи: @tadqiqotdesign

КОНТАКТ РЕДАКЦИЙ ЖУРНАЛОВ. WWW.TADQIQOT.UZ

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

EDITORIAL STAFF OF THE JOURNALS OF WWW.TADQIQOT.UZ

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

МАДАЕВА ШАХНОЗА АМАНУЛЛАЕВНА

доктор философских наук, профессор

Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека

Заместитель главного редактора:

ЮСУПОВА ДИЛЬДОРА ДИЛЬШАТОВНА

доктор философии (PhD), по философским наукам, доцент
Университета Общественной безопасности Республики Узбекистан

Заместитель главного редактора:

ХОДЖИЕВ ТУНИС НУРКОСИМОВИЧ

доктор философских наук (PhD), Национальный
университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека

ЧЛЕНЫ РЕДКОЛЛЕГИИ НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКОГО ЖУРНАЛА РЕНЕССАНСА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

МАДЖИДОВ ИНОМ УРУШЕВИЧ

Ректор Национального университета Узбекистана,
профессор (Узбекистан)

ХАКИМОВ АКБАР АБДУЛЛАЕВИЧ

Академия наук Узбекистана,
академик Академии художеств Узбекистана,
доктор искусствоведения, профессор (Узбекистан)

МАРИАННА КАМП РУТЦ

профессор Центра Евразийских исследований
Университета Индианы, доктор исторических наук (США)

ДЖУРАЕВ НАРЗУЛЛА КАСИМОВИЧ

профессор Узбекского государственного университета
мировых языков, доктор политических наук (Узбекистан)

МАХМУДОВА ГУЛИ ТИЛАБОВНА

руководитель Научного центра «Философия» при
Национальном Университете Узбекистана имени Мирзо
Улугбека, доктор философских наук, профессор (Узбекистан)

ИСЛОМОВ ЗОХИДЖОН МАХМУДОВИЧ

проректор по научным исследованиям и инновациям
Международной исламской академии Узбекистана,
доктор филологических наук, профессор (Узбекистан)

КЛЭР РООСИЕН

PhD доктор кафедры
Славянских языков и литературы
Йельского университета (США)

АНТонио АЛОНСО МАРКОС

профессор Университета
CEU имени Сан Пабло (Испания)

ШИРИНОВА РАИМА ХАКИМОВНА

проректор по международным связям
Национального Университета Узбекистана
имени Мирзо Улугбека, доктор филологических наук,
профессор (Узбекистан)

КАРИМОВ ЭЛЁР ЭРИКОВИЧ

профессор Университета Хофстра,
доктор исторических наук (США)

ГАБИТОВ ТУРСУН ХАФИЗОВИЧ

профессор кафедры религиоведения и культурологии
Казахского Национального Университета имени Аль-Фараби,
доктор философских наук (Казахстан)

ЮЛДАШЕВА ФАРИДА ХОДЖАМКУЛОВНА

заведующая кафедрой «Философия» Андижанского
государственного университета, кандидат
философских наук, профессор. (Узбекистан)

НОРОВ ТОЖИ ОМОНОВИЧ

доктор философских наук Ташкентского государственного
экономического университета. (Узбекистан)

МИРЗАХМЕДОВ АБДИРАШИД МАМАСИДИКОВИЧ

профессор Наманганского инженерно-технологического
института, доктор философских наук (Узбекистан)

САФАРОВА НИГОРА ОЛИМОВНА

Навоийского государственного педагогического института,
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)

ИНАКОВ КАМИЛЖОН КАДЫРЖАНОВИЧ

доцент Национального Университета Узбекистана
имени Мирзо Улугбека, доктор философии (PhD)
по педагогическим наукам (Узбекистан)

ТОШОВ ХУРШИД ИЛХОМОВИЧ

доцент Национального Университета Узбекистана
имени Мирзо Улугбека, доктор философии
по философским наукам (PhD) (Узбекистан)

РАХИМДЖАНОВ ДУРБЕК АБИДЖАНОВИЧ

доцент Международной исламской академии Узбекистана,
кандидат исторических наук (Узбекистан)

МИРЗАХМЕДОВ ХУРШИД АБДИРАШИДОВИЧ

и.о. доцент Наманганского государственного университета,
доктора философии (PhD) по социологическим наукам
(Узбекистан)

ДЖУРАЕВА НИГОРА АВАЗОВНА

и.о. доцент Национального Университета Узбекистана
имени Мирзо Улугбека, доктор философии
по философским наукам (PhD) (Узбекистан)

ШУКУРОВ АКМАЛ ШАРОФОВИЧ

докторант Национального Университета Узбекистана
имени Мирзо Улугбека (Республика Узбекистан)

Дизайн-верстка: @tadqiqotdesign

КОНТАКТ РЕДАКЦИЙ ЖУРНАЛОВ. WWW.TADQIQOT.UZ

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

EDITORIAL STAFF OF THE JOURNALS OF WWW.TADQIQOT.UZ

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

MADAEVA SHAKHNOZA AMANULLAEVNA

Doctor of Philosophical Sciences (DSc), Professor
The National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek

Deputy Chief Editor:

YUSUPOVA DILDORA DILSHATOVNA

Doctor of Philosophy (PhD), in Philosophical Sciences,
Associate Professor of the University of Public Security
of the Republic of Uzbekistan

Deputy Chief Editor:

KHODZHIEV TUNIS NURKOSIMOVICH

Doctor of Philosophy (PhD), National University
of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD OF THE SCIENTIFIC-THEORETICAL AND SOCIO-PHILOSOPHICAL JOURNAL OF CENTRAL ASIAN RENAISSANCE

MADJIDOV INOM URUSHEVICH

Rector NUUZ, Professor (Uzbekistan)

KHAKIMOV AKBAR ABDULLAEVICH

Academy of Sciences of Uzbekistan,
Academician of the Academy of
Arts of Uzbekistan, Doctor of
Art History, Professor (Uzbekistan)

MARIANNE KAMP RUTZ

Professor of the Center for Eurasian Studies
at Indiana University, Doctor of History (USA)

DZHURAEV NARZULLA KASIMOVICH

Professor of the Uzbekistan State
University of World Languages,
Doctor of Political Sciences (Uzbekistan)

MAKHMUDOVA GULI TILABOVNA

Head of the Scientific Center "Philosophy"
at the National University of Uzbekistan
named after Mirzo Ulugbek, Doctor of
Philosophical Sciences, Professor (Uzbekistan)

ISLAMOV ZOHIDJON MAKHMUDOVICH

Vice-Rector for Research and Innovation of the
International Islamic Academy of Uzbekistan,
Doctor of Philological Sciences, Professor (Uzbekistan)

CLAIRE ROOSIEN

Department of Slavic Languages and Literature
of the Yale University, PhD (USA)

ANTONIO ALONSO MARCOS

Professor of the University of CEU
named after San Pablo (Spain)

SHIRINOVA RAIMA KHAKIMOVNA

Vice-Rector for International Affairs of the National
University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek,
Doctor of Philological Sciences, Professor (Uzbekistan)

KARIMOV ELYOR ERIKOVICH

Professor of the Hofstra University,
Doctor of Historical Sciences (USA)

GABITOV TURSUN KHAFIZOVICH

Professor of the Al-Farabi Kazakh National University,
Doctor of Philosophical Sciences (Kazakhstan)

YULDASHEVA FARIDA KHOJAMKULOVNA

the head of the "Philosophy" department of Andijan
State University, DCs, professor. (Uzbekistan)

NOROV TOJI OMONOVICH

Doctor of Philosophy (DSc) of Tashkent State
University of Economics. (Uzbekistan)

MIRZAKHMEDOV ABDIRASHID MAMASIDIKOVICH

Professor of the Namangan Institute of Engineering
and Technology, Doctor of Philosophical Sciences (Uzbekistan)

SAFAROVA NIGORA OLIMOVNA

the Nava'i State Pedagogical Institute, Doctor
of Philosophical Sciences, Professor (Uzbekistan)

INAKOV KOMILJON KODIRJONOVICH

Associate Professor of the National University
of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek,
Doctor of Philosophy (PhD) (Uzbekistan)

TOSHOV KHURSHID ILKHOMOVICH

Associate Professor of the National University
of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek,
Doctor of Philosophy (PhD) (Uzbekistan)

RAKHIMDJANOV DURBEK ABIDJANOVICH

Associate Professor of the International Islamic Academy of
Uzbekistan, candidate of historical sciences (Uzbekistan)

MIRZAKHMEDOV KHURSHID ABDIRASHIDOVICH

Acting Associate Professor of
Namangan State University, Doctor of Philosophy
(PhD) on Sociological Sciences (Uzbekistan)

JURAEVA NIGORA AVAZOVNA

Associate Professor of the National University
of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek, (PhD) (Uzbekistan)

SHUKUROV AKMAL SHAROFVICH

PhD student of the National University of Uzbekistan
named after Mirzo Ulugbek (Uzbekistan)

Design-pagemaker: @tadqiqotdesign

КОНТАКТ РЕДАКЦИЙ ЖУРНАЛОВ. WWW.TADQIQOT.UZ

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

EDITORIAL STAFF OF THE JOURNALS OF WWW.TADQIQOT.UZ

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Madaeva Shahnoza Amanullaevna PLACE OF SUFISM AND HANAFI SCHOOLS IN THE HISTORY OF THE UZBEK IDENTITY.....	7
2. Махмудова Гули Тилабовна ЭСТЕТИКА КАК ГНОСЕОЛОГИЯ ИСКУССТВА ВОСТОЧНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ.....	12
3. Юсупова Дилдора Дилшатовна ЗАМОНАВИЙ ДУНЁДА ИСЛОМОФОБИЯНИНГ НАМОЁН БЎЛИШ ШАКЛЛАРИ.....	19
4. Toshev Xurshid Ihomovich O'ZBEKISTONDA KO'ZI OJZLAR KUTUBXONALARNI TASHKIL ETISH ULARNING IJTIMOILASHUV OMILI SIFATIDA.....	26
5. Djurayev Avaz Akhmedjanovich, Djurayeva Nigora Avazovna SYSTEM ANALYSIS OF THE ONTOLOGICAL FOUNDATIONS OF THE NATURE OF FREEDOM AS A FUNDAMENTAL VALUE.....	32
6. ZhangLei THE HISTORICAL BACKGROUND OF THE AXEOLOGICAL CONCEPT OF A COMMUNITY WITH A SHARED FUTURE FOR MANKIND.....	39
7. Шамсутдинова Нигина Каримовна АБУ АЛИ ИБН СИНО ТАСАВВУФИЙ ҚАРАШЛАРИНИНГ ИРРАЦИОНАЛ МОҲИАТИ.....	47
8. Tian Bo THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASIS IN THE STUDY OF THE PHILOSOPHY OF CONFUCIUS AND SOCRATES.....	55
9. Shukurov Akmal Sharofovich YOSHLAR QADRIYATIY ORIENTATSIYASIDA GLOBALLASHUVNING ROLI.....	64
10. Mamatqosimov Jahongir Abirqulovich MARKAZIY OSIYODA OMMAVIY BAYRAM VA TOMOSHALARNING MA'NAVIY TARAQQIYOTI.....	73
11. Sunnatillayev Asatillo Sunnatovich TOSHKENT SHAHRI FOLKLOR-ETNOGRAFIK JAMOALARINING TARIXIY TARAQQIYOT BOSQICHLARI VA REPERTUARI.....	78

МАРКАЗИЙ ОСИЁ РЕНЕССАНСИ ЖУРНАЛИ
ЖУРНАЛ РЕНЕССАНСА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
JOURNAL OF CENTRAL ASIAN RENAISSANCE

ISSN: 2181-1040

www.tadqiqot.uz

Sunnatillayev Asatillo Sunnatovich

Yunus Rajabiy nomidagi O‘zbek milliy musiqa san’ati instituti. Ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlash bo‘limi boshlig‘i, erkin izlanuvchi
assunnatillayev92@bk.ru

**TOSHKENT SHAHRI FOLKLOR-ETNOGRAFIK JAMOALARINING TARIXIY
TARAQQIYOT BOSQICHLARI VA REPERTUARI**

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10252860>

ANNOTATSIYA

So‘ngi yillarda o‘zbek milliy folklor ijrochilik san’ati, folklor-etnografik jamoalarining rivojlanish va tarixiy taraqqiyot bosqichlari, jamoalarning repertuari, ijrochilik mahorati bo‘yicha soha mutaxassislari, folklorshunos olimlar tomonidan ilmiy izlanishlar olib borildi. Ammo Toshkent-Farg‘ona viloyatlari folklor-etnografik jamoalari, ayniqsa, Toshkent shahrida faoliyat olib borayotgan folklor-etnografik jamoalari tarixi, ularning repertuari bilan bog‘liq tomonlari to‘laligicha o‘rganilmagan. Ushbu maqolada Toshkent shahri folklor-etnografik jamoalarining tarixiy-taraqqiyot bosqichlari va repertuari ilmiy tahlil etilgan.

Kalit so‘zlar: Folklor, folklor-etnografik jamoalari, repertuar, etnografiya, ijrochilik san’ati.

Sunnatillayev Asatillo Sunnatovich

Uzbek National Music Art Institute named after Yunus Rajabi
Head of the Department of Scientific Research,
Innovations and Training of Scientific and
Pedagogical Personnel, independent researcher

**HISTORICAL DEVELOPMENT STAGES AND REPERTORY OF FOLKLORE AND
ETHNOGRAPHIC COMMUNITIES OF TASHKENT CITY**

ABSTRACT

In recent years, Uzbek national folklore performing arts, stages of development and historical development of folklore and ethnographic communities, repertoire of groups, performance skills have been conducted by experts in the field, folklorists. However, the history of folklore and ethnographic communities of Tashkent-Fergana regions, especially the folklore and ethnographic communities operating in Tashkent, and aspects related to their repertoire have not been fully studied. This article provides a scientific analysis of the historical and development stages and repertoire of folklore and ethnographic communities in Tashkent.

Key words: Folklore, folklore-ethnographic communities, repertoire, ethnography, performing arts.

Суннатиллаев Асатилло Суннатович

Узбекский национальный институт
музыкального искусства имени Юнуса Раджаби
Заведующий отделом научных исследований,
инноваций и подготовки научно-педагогических
кадров, независимый исследователь

ЭТАПЫ ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И РЕПЕРТУАР ФОЛЬКЛОРНО-ЭТНОГРАФИЧЕСКИХ ОБЩИН ГОРОДА ТАШКЕНТА

АННОТАЦИЯ

В последние годы специалистами и фольклористами проводятся научные исследования по узбекскому национальному фольклорному исполнительскому искусству, этапам развития и историческому развитию фольклорно-этнографических коллективов, репертуару коллективов, исполнительскому мастерству. Однако история фольклорно-этнографических коллективов Ташкентско-Ферганской области, особенно фольклорно-этнографических коллективов, действующих в городе Ташкенте, аспекты, связанные с их репертуаром, до конца не изучены. В данной статье научно анализируются этапы исторического развития и репертуар фольклорно-этнографических сообществ города Ташкента.

Ключевые слова: Фольклор, фольклорно-этнографические коллективы, репертуар, этнография, исполнительское искусство.

KIRISH. Xalq madaniyati va ma'naviyatining eng qadimiy ko'rinishi bo'lgan folklor namunalarida o'sha xalqning turmush tarzi, hayotiy tajribasi, yutuq va muvaffaqiyatlari aks etadi. Shu bois u asrlar osha avlodidan-avlodga o'tib, yoshlar tarbiyasida "hayot maktabi" vazifasini o'tab kelmoqda. Xalqona ruh, betakror samimiyati va qadimiy madaniyatimizning go'zalligini namoyon etuvchi folklor chinakam ma'naviy xazina, tunganmas buloq singari asrlar davomida xalqimiz ma'naviyatini boyitib, ongu tafakkuri va his-tuyg'ularini teranlashtirib kelgan. Ajdodlarimizdan qolgan bu ulkan meros millat qalbida ezgu niyat va ulug' maqsadlarga intilish, ona vatanga muhabbat va e'tiqod tuyg'ularini uyg'otadi.

TADQIQOT METODLARI. Mavzuning ishga jalb etilgan materialning tabiatidan kelib chiqib, tarixiy-qiyosiy, tahlil qilish, qiyosiy-taqqoslash, analogiya, etnofolkloristik tahlil metodlaridan foydalanildi. Retrospektiv yondashuv asosida Toshkent shahri folklor-etnografik jamoalarining tarixiy taraqqiyot bosqichlari tahlil qilindi.

MAVZUNING O'RGANILGANLIK DARAJASI. Muhtaram Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyevning ma'naviyat va ma'rifat hamda madaniyatimizni rivojlantirish yo'lida olib borayotgan siyosatidan kelib chiqib, milliy ruhni o'zida asrlar bo'yi ortmoqlab kelayotgan, qadimiy an'analarni bugungi kunda ko'z-ko'z etayotgan, o'z ortidan millionlab kishilarni ergashtirayotgan har tomonlama ibrat maktabi bo'lib, omma mehrini qozonayotgan, yoshlar qalbiga ma'naviyat urug'ini singdirayotgan ijodkorlardan biri bu - folklor-etnografik jamoalaridir.

Bugungi kunda folklor-etnografik jamoalari xalqimizning qadimiy an'analari, xalq og'zaki ijodining noyob namunalarini saqlashda, ularga sayqal berib, yana xalqimizning o'ziga qaytarishda jonbozlik va fidoyilik ko'rsatuvchi ijodiy laboratoriya vazifasini o'tab kelmoqda. So'ngi yillarda Toshkent shahrida folklor-etnografik jamoalari faoliyati sezilarli darajada o'zgardi. Bir qator folklor-etnografik jamoalari tashkil etildi, ular orasida faol ijodiy faoliyat olib borayotgan folklor-etnografik jamoalari esa O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi tomonidan "Xalq havaskorlik jamoasi" unvoniga sazovor bo'lishdi. "Gavhar", "Nodirabegim", "O'zbekoyim", "Hilola", "Buvijonlar", "Durdona", "Ohanrabo" kabi folklor-etnografik jamoalari shular jumlasidandir.

Toshkent shahri folklor etnografik jamoalar repertuarida milliy qadriyatlar va an'anaviy marosimlarning vositasi bo'lmish mehr-muruvvat, saxovat va insoniy fazilatlarini aks ettiruvchi sahna ko'rinishlari shakllandi. Yuzaga kelgan ijodiy erkinlik, ruhiy yangilanish folklor asarlarini hayotga yanada keng targ'ib qilish jarayonini boshladi. Masalan, xalqimiz badiiy salohiyatining eng go'zal

namunalarini o'zida mujassamlashtirgan umumxalq shodiyonasi – Navro'zi olam bilan bog'liq qo'shiqlar, udumlar va marosimlar qayta tiklandi. Navro'z bayramining kelib chiqish tarixi, taraqqiyot bosqichlari, uning tarkibidagi folklor asarlarini badiiy xususiyatlari, bayramni o'tkazilishi bilan bog'liq lokal belgilar ro'yobga chiqdi. “Beshik to'yi”, “Kelin salom”, “Nikoh to'yi”, “Sumalak sayli” “Bolani beshikka belash”, “Kelin-kuyovni chimildiqqa kiritish” bilan bog'liq urf-odatlar, “Sunnat to'yi”, “Gul sayli” kabi o'zligimizni tarannum etuvchi qadimiy udumlarimiz yana hayotga qaytdi.

Istiqlol yillarida o'zbek milliy folklor ijrochilik san'ati, etnomadaniy qadriyatlari, folklor-etnografik jamoalarining rivojlanish va tarixiy-taraqqiyot bosqichlari, jamoalarning repertuari, ijrochilik mahorati bo'yicha soha mutaxassislari, folklorshunos olimlar tomonidan ilmiy izlanishlar olib borildi. Ammo Toshkent-Farg'ona viloyatlari folklor-etnografik jamoalari, ayniqsa, Toshkent shahrida faoliyat olib borayotgan folklor-etnografik jamoalari tarixi, ularning repertuari bilan bog'liq tomonlari to'laligicha o'rganilmagan.

XX asrning 80-yillaridan boshlab respublikamizning barcha viloyatlarida folklor-etnografik jamoalar gurkirab o'sa boshladi. Joylardagi faoliyat yuritayotgan ilg'or madaniyat xodimlari bo'lgan xonandalar, sozandalar, raqqosalarga uslubiy va amaliy yordam berish uchun poytaxtdan malakali mutaxassislar, bastakorlar, baletmeysterlar taklif qilindi. Ular yangi jamoalarni tashkil etishda va repertuarlarini boyitishda o'z hissalarini qo'shdilar. Ular orasida Tamara Toshboeva, Saodat Yo'ldoshevalarni alohida ta'kidlash lozim. Ushbu fidoyi insonlar sa'y-harakati bilan joylarda bir nechta folklor-etnografik jamoalar tashkil etildi. [2, B.18]

O'zbek xalq og'zaki badiiy ijodiyotining bugungi holati va taraqqiyotiga nazar soladigan bo'lsak, unda ko'plab fidoyi folklorshunos olimlar, madaniy-ma'rifiy muassasalarning xodimlari, folklor durdonalarini o'z tafakkur bo'stonida saqlab, rivojlantirib kelayotgan chechan ijrochilarning o'rni yaqqol ko'zga tashlanadi. Bu o'rinda folklor san'atining eng yaxshi an'alarini ko'z qorachig'iday asrashdek sharaflari, ezgu va o'ta mas'uliyatli sohada uzoq yillar mehnat qilgan iqtidorli olimlarimizdan biri Saodat Nazirovna Yo'ldoshevaning xizmatlarini alohida ta'kidlash lozim bo'ladi. [1, B.36]

Saodat Yo'ldosheva birinchilardan bo'lib mamlakatimizda folklor-etnografik jamoalarning tashkil topishi va ularning repertuari xususiyatlarini o'rganishga kirishgan olimadir. U o'z maqola va kitoblarida yigirmadan ortiq folklor-etnografik jamoalarining ijrochilik san'ati, repertuari, kiyim-kechaklari, taqinchoqlari va hatto cholg'u asboblardagi o'ziga xosliklarni tavsiflab berdi, ular ijrosidagi namunalar matnlarini yozib oldi va e'lon qildi. Xarakterli tomoni shundaki, olima har bir jamoa o'zi tashkil topgan hudud aholisining maishiy va folklor hayoti, estetik didi, urf-odatlarini bilan mahkam bag'liqligini, ularning repertuari ana shu hayot tarzini ifodasi yanlig' shakllanganligini tahlillar asosida isbotladi. [1, B.36]

TADQIQOT NATIJALARI. Saodat Yo'ldosheva san'atda katta mahorat va tajriba ortirgan san'atkor, folklor xalq qo'shiqlarining foal targ'ibotchisi, “Shuhrat” medali sovrindori Oyxon Yoqubova bilan birgalikda 1988 yil Toshkent shahrida “Gavhar” nomli folklor-etnografik jamoa tashkil etadi. [2, B.110] Bu Toshkent shahridagi birinchi etnografik jamoa edi. Badiiy jamoaga 8 yoshdan 80 yoshgacha bo'lgan xotin-qizlar jalb etiladi. Jamoa katta izlanishlar, tinimsiz mehnat evaziga 100 dan ortiq xalq termalari, laparlari, aytishuvlari, yallalari, marosim va urf-odatlarini sahnalashtirib tomoshabinlar hukmiga havola etadi. Respublika miqyosida tashkil etilgan bayram sayllarida, ko'rik-tanlov va festivallarda ishtirok etib sovrinli o'rinlarni qo'lga kiritadi.

O'z yurtida shuhrat topgan “Gavhar” folklor-etnografik jamoasi qiziqarli, xalqchil ijodi chet ellarda ham o'z san'atsevarlariga ega bo'lgan. Badiiy jamoa Amerika, Italiya, Turkiya, Hindiston kabi xorijiy davlatlarda bo'lib qaytgan. Erishilgan muvaffaqiyatlar, ko'rsatilgan xizmatlari evaziga jamoaga O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi tomonidan 2000-yilda “Xalq xavaskorlik jamoasi” unvoni berilgan. [2, B.111]

“Gavhar” folklor-etnografik xalq xavaskorlik jamoasi repertuarida “Kelin salom”, “Beshik to'yi”, “Nikoh to'yi”, “Navro'z sayli” kabi marosim qo'shiqlari, “Aka chekmang”, “Sochpopuk”, “Abdullajon” kabi lapar va aytishuvlar keng o'rin olgan. Jamoa dasturidan joy olgan “Bolani beshikka solish” marosimi turli xil an'alar bilan bog'liq sahna ko'rinishlari onalarimiz uchun hayot

maktabidir. [2, B.113] Go‘dakni beshikka belashning ham o‘zbekona rasm-rusumlari bor. Serfarzand, serdavlat oilaning onaxoni marosimda kayvonilik qilishdek faxrli baxtga muyassar bo‘ladi. Bu esa katta bir baxt. Kayvoni ayol udumga ko‘ra chaqaloqni cho‘miltiradi, so‘ng uning badaniga toza tandir tuprog‘ini va zig‘ir yog‘ini yaxshilab surtadi. Qizil tuproq kuch-quvvatga ega bo‘lib, go‘dak vujudini yara-chaqadan xalos qilib, terini mustahkamlaydi. Ona tomonidan aytilgan alla bola dunyoqarashining shakllanishida vatanparvarlik, insoniylik, bolaning ma‘naviy barkamol bo‘lib yetishishida muhim tarbiyaviy ahamiyatga ega. Jamoa Toshkent shahrining o‘ziga xos bichimdagi qadimiy va zamonaviy matolarini uyg‘unlashtirilgan holdagi kiyimlari, sahna bezaklaridan faol foydalangan.

Avji sahar bo‘libdi, bolamov alla,
Ichim g‘amga to‘libdi, alla-yo alla,
Qaddim meni gulday so‘libdi-yo alla
Jonim bolam alla-yo alla. [2, B.112]

Xalq og‘zaki ijodining chinakam jankuyari Oyxon Yoqubova boshqalarning hayoliga kelmaydigan ajoyib mavzularni topgan. U kishi xalqdan olib yana xalqqa bergan. Ma‘lumki, biz har kuni choy ichamiz. Lekin “choyxorlik” bilan bog‘liq udumlarni ko‘z oldimizga keltirmaymiz. Bu - choy haqida aytishuvlardir. Oyxon Yoqubova shu unitilayotgan udum va marosimlarni sahna orqali hayotga qaytargan.

Choy icharlar o‘zlari,
Derazada ko‘zlari,
Choy ichgan yigitlarning
Mo‘ltiraydi ko‘zlari. [2, B.113]

Xalqimizning sevimli san‘atkori, milliy madaniyatimizning tolmas targ‘ibotchisi Oyxon Yoqubova 2008-yil og‘ir hastalikdan vafot etdi. Oyxon Yoqubova “Gavhar” folklor-etnografik xalq xavaskorlik jamoasini yangi cho‘qqilar sari yetaklashga o‘z hissasini qo‘shgan fidoyi insonlardan biri edi. Bugungi kunda u kishining sadoqatli shogirdlari ustoz yaratgan sahna asarlarini, folklor san‘ati namunalarini izchillik bilan davom ettirmoqdalar.

Toshkent shahrida faol faoliyat ko‘rsatayotgan jamoalardan yana biri “Nodirabegim” folklor-etnografik jamoasidir. Jamoani tashkil etib, shakllantirishda jonbozlik ko‘rsatgan, fidoyi san‘atkorlardan biri O‘zbekistonda xizmat ko‘rsatgan artist Rayxon To‘raeva hisoblanadi. Rayxon To‘rayevani keksa avlod vakillari yaxshi taniydi. Yoshlar esa ularni “Oqshom ertaklari” ko‘rsatuvidagi ertakchi buvi sifatida bilishadi. Uzoq yillar Muqimiy nomidagi O‘zbek davlat musiqali drama teatrida faoliyat yuritgan iste‘dodli aktrisa 1995-yil Toshkent shahar Tolibjon Sodiqov nomidagi markaziy madaniyat markazi (hozirgi Toshkent shahar Markaziy madaniyat markazi) qoshida “Nodirabegim” folklor-etnografik jamoasini tashkil etadi va jamoaga rahbarlik qiladi. [2, B.115] Jamoaga o‘zbek milliy folklor ijrochilik san‘atiga qiziquvchi havaskor ayollarni jalb etib ularga xalq qo‘shiqlari va laparlarini o‘rgatadi. Jamoa repertuari Toshkent shahriga xos udum va marosimlar, xalq qo‘shiqlari, aytishuvlar, yallalar bilan boyitiladi. Jamoa tomonidan tayyorlangan “Kelin-kuyovni chimildiqqa kiritish” bilan bog‘liq urf-odatlar, “Navro‘z sayli”, “Nikoh to‘yi”, “Beshik to‘yi” kabi oilaviy-maishiy marosim va ular bilan bog‘liq marosim qo‘shiqlari, laparlar mavjud.

“Nodirabegim” folklor-etnografik jamoasi zamon ruhiga mos udum, marosimlarida Navro‘zni, ona yurtni madh etuvchi qo‘shiqlar bamisoli daryoday jo‘shib kuylanadi. Bu esa chechan ijrochilarning ona-yurtga uning qadriyatlariga bo‘lgan cheksiz hurmat va ehtiromning namunasidir.

Navro‘z keladi o‘lkaga navro‘z keladi,
Ser-fayzu barokat sayli navro‘z keladi.
Borliqni bezab shaftoli-olma gulidan,
Shabnam o‘za bargida sarafroz keladi.
Dehqon keladi omoch, ketmon ko‘tarib,
Oshiq boqadi yoriga zimdan yo‘talib,
Bol ol baraka yeringa bersin baraka,
Pok mehnatidan bahra oling jon aka. [3]

Jamoaning fidoyi xizmatlari O‘zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi tomonidan munosib baholanib “Nodirabegim” folklor-etnografik jamoasiga 2003 yilda “Xalq xavaskorlik jamoasi” unvoni berilgan. Bugungi kunda “Nodirabegim” folklor-etnografik xalq xavaskorlik jamoasi Toshkent shahridagi eng yetakchi jamoalardan biri hisoblanadi. Hozirda jamoaga ustoz san’atkor Rayxon To‘raevaning sevimli shogirdlaridan biri Ma‘mura Avazova rahbarlik qilib kelmoqda. Jamoa Respublika va xalqaro miqyosda tashkil etilgan folklor ko‘rk-tanlov va festivallarida munosib ishtirok etib, yuqori o‘rinlarni qo‘lga kiritmoqda.

“Gavhar” folklor-etnografik xalq xavaskorlik jamoasi badiiy rahbari Oyxon Yoqubovanning sevimli shogirdlaridan biri Mahfuza Boymirzaeva tashabbusi va boshchiligida 2006-yil Toshkent shahrida “Durdona” nomli folklor-etnografik jamoa tashkil etiladi. Jamoa rahbari Mahfuza Boymirzaeva ustoz Oyxon Yoqubovadan olgan saboqlarini davom ettirgan holda jamoani yangi qo‘shiqlar, laparlar, udum va marosim qo‘shiqlari bilan boyitdi. Jamoa tomonidan oilaviy-maishiy marosimlar, Toshkent shahri udum va marosimlari asosida dasturlar tayyorlanib xalqimizga havola etildi. Jamoaning repertuar dasturida asosan “Navro‘z” bayrami bilan bog‘liq marosim qo‘shiqlari, “Beshik to‘yi”, “Kelin salom”, “Nikoh to‘yi”, “Sumalak sayli” kabi marosim qo‘shiqlari keng o‘rin olgan.

Doshqozonda sumalak,
Tuni bilan qaynaydi,
Qizlar sochi jamalak,
Atrofida o‘ynaydi.
Qayna qozonim qayna,
O‘yna kapkirim o‘yna. [4]

Jamoa Respublika va xalqaro miqyosda tashkil etilgan barcha ko‘rik-tanlov va festivallarda muvaffaqiyatli ishtirok etib, yuqori o‘rinlarni qo‘lga kiritgan. Jamoa asosan Toshkent shahriga xos udum va marosimlarni sahnaga olib chiqishga harakat qiladi. Jamoa ishtirokchilari tomonidan hududga xos yangi qo‘shiqlar ham yaratilgan. Masalan:

Doiramiz jarangi Toshkentonadur,
Qo‘lga olsak zavq berar ko‘ngil qonadur.
Diyorimiz poytaxtin salomi sizga,
Yaxshi tilaklar aytmoq nasibdur bizga. [4]

“Durdona” folklor-etnografik jamoasiga O‘zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi qaroriga muvofiq 2017-yilda “Xalq xavaskorlik jamoasi” unvoni berilgan. Hozirda jamoa yangi marosim va dasturlar ustida izlanishlar olib bormoqda.

Toshkent shahridagi yana bir faol faoliyat ko‘rsatayotgan jamoalardan yana biri “O‘zbekoyim” folklor-etnografik jamoasi va “Hilola” bolalar folklor-etnografik jamoalaridir. Toshkent shahar Olmazor tumani 6-son madaniyat markazi qoshida is’tedodli san’atkor Jamila Hamidova tashabbusi bilan 2008-yil birdaniga ham kattalar va bolalardan iborat “O‘zbekoyim” folklor-etnografik jamoasi va “Hilola” bolalar folklor-etnografik jamoalari tashkil etildi. Bugungi kunda “O‘zbekoyim” folklor-etnografik jamoasiga o‘n ikki nafar turli yoshdagi xotin-qizlar hamda “Hilola” folklor-etnografik jamoasiga o‘n besh nafardan ortiq qizlar faol ishtirok etib kelmoqda.

Jamolar repertuarlaridan o‘zligimizni, milliyligimizni, urf-odatlarimizni, qadriyatlarimizni tarannum etuvchi kuy-qo‘shiqlar, udum va marosimlar joy olgan. “O‘zbekoyim” folklor-etnografik jamoasi 2013-yili O‘zbekiston Milliy teleradiokompaniyasi tomonidan o‘tkazilgan “Ko‘hna zamin ohanglari” nomli folklor jamoalarining Respublika telefestivalida “Hilola” bolalar folklor-etnografik jamoasi bilan birgalikda Toshkent shahriga xos “Muchal to‘yi” marosimi bilan ishtirok etib, tanlov “Faxriy yorlig‘i” bilan mukofotlangan.

Oq ko‘ylagim boro, ko‘k ko‘ylagim boro
Nabiramning to‘yida bir o‘ynagim boro
Voy qani, voy qani oppoq ko‘ylagi qani
Muchal yoshli qizchani ko‘ylagi bodom gulli
Boqqa kirgim kelodi, gullar terгим kelodi
Muchal yoshli qizchaga gullar bergim kelodi. [5]

“O‘zbekoyim” folklor-etnografik jamoasi va “Hilola” bolalar folklor-etnografik jamoalari Respublikamizda tashkil etilgan barcha madaniy-ma’rifiy tadbirlarda, ko‘rik-tanlov va festivallarda faol ishtirok etib kelmoqda. “O‘zbekoyim” folklor-etnografik jamoasi repertuaridan “Ajab-ajab”, “Deydiyo”, “Gul berdi”, “Sevsang agar”, “O, layli”, “O‘ynang qizlar”, “Yalo-yalo‘, “Karima ko‘ylak kiyodi”, “Nozligim”, “Shoxchalab”, “Ochil-ochil”, “Ililla yor”, “Qoraqosh” kabi ko‘pgina lapar va aytishuvlar o‘rin olgan. Jamoa Toshkent shahriga xos bo‘lgan udum va marosimlar, ular bilan bog‘liq laparlar, allalar, aytishuvlar asosida “Muchal to‘yi”, “Beshik to‘yi”, “Kelin salom”, “Sunnat to‘yi”, “Gul sayli”, “Navro‘z sayli”, “Sumalak sayli” kabi udum va marosimlar asosida tomosha dasturlarini tayyorlab tumandagi mahallalar, maktab va maktabgacha ta’lim muassasalari, mehribonlik uylarida namoyish etib kelmoqdalar.

Gul – yaxshilik, ximmat, go‘zallik ramzidir. Gulni hurmat va ehtirom ramzi sifatida yorudo‘stlarga taqdim etish, o‘zaro bir-biriga bo‘lgan mehr-muhabbatini gul bilan izhor qilish an’anasi kishilarni ezgu niyat, mehr-oqibat, shafqat va diyonat ruxida tarbiyalashda katta ahamiyatga egadir. Shuning uchun ham xalqimiz etnik madaniyatida gul sayllari – “Boychechak sayli”, “Binafsha sayli”, “Chuchmomo sayli”, “Qizil gul sayli”, “Lola sayli” keng o‘rin olgan. Toshkent atroflarida “Lola sayli”, “Gul sayli” sayli, “Boychechak” sayli uyushtirilgan. Ushbu yo‘qolib borayotgan udum va marosimlarni tiklash maqsadida “O‘zbekoyim” folklor-etnografik jamoasi va “Hilola” bolalar folklor-etnografik jamoalari repertuarida “Gul sayli” marosimi ham alohida o‘rin tutadi.

O, layli, layli, layli,
Bizda bugun gul sayli.
O‘zbek elida bayram,
Bahor ayyom tufayli.
Qizlar kelar eshikdan,
Mo‘ralamang teshikdan,
Ayirmasin onani,
Go‘zal oltin beshikdan. [5]

Erishilgan yuqori natijalar, ko‘rsatilgan fidoyi ishlar evaziga “O‘zbekoyim” folklor-etnografik jamoasiga O‘zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi qaroriga muvofiq 2016 yil “Xalq havaskorlik jamoasi” va 2017-yil “Hilola” bolalar folklor-etnografik jamoasiga “Namunali bolalar jamoasi” unvonlari berilgan.

“O‘zbekoyim” folklor-etnografik xalq havaskorlik jamoasi va “Hilola” namunali bolalar folklor-etnografik jamoalarining asosiy maqsadi o‘zbek milliy folklor san’atini, urf-odat va marosimlarimizni, alla, lapar, aytishuv, o‘lanlarni targ‘ib qilish, yosh avlodga o‘rgatish va kelajak avlodlarga yetkazishga salmoqli hissa qo‘shishdir. Jamoa a‘zolari xalqimizning milliy urf-odatlarini, an’analarini, marosimlarini, qadriyatlarimizni avloddan-avlodga olib o‘tishni o‘z burchlari deb biladilar va bu borada tinmay izlanishdalar.

Toshkent shahridagi yana bir jonkuyar va fidoyi ishtirokchilardan tashkil topgan jamoalardan biri bu “Buvijonlar” folklor-etnografik jamosidir. “Buvijonlar” folklor-etnografik xalq havaskorlik jamosi 2014-yili Toshkent shahar Mirobod tumani 1-son Madaniyat markazi qoshida folklor san’atining tolmas targ‘ibotchilari Asatillo Sunnatillayev va Dilshod Umarovlar tashabbusi va boshchiligida tashkil etilgan.

Jamoaga o‘n besh nafardan ortiq turli yoshdagi folklor san’atiga qiziquvchi havaskor onaxonlar jalb etiladi. Jamoa repertuarlaridan Toshkent shahriga xos urf-odat va marosimlar asosida tayyorlangan dasturlar, qadriyatlarimizni tarannum etuvchi kuy-qo‘shiqlar joy olgan. Jamoa badiiy rahbari Asatilla Sunnatillaev va musiqa rahbari Dilshod Umarov sa’y-harakatlari bilan jamoaning repertuari yangi-yangi laparlar, aytishuvlar, marosim qo‘shiqlari bilan boyitilgan.

Bo‘ston bo‘lsin yeringiz,
Doston bo‘lsin elingiz.
Yurtda bayram to‘y bo‘lib,
Yashnayversin dilingiz,
Toshkent yo‘li tut ekan,
Yigitlari o‘t ekan,

Qizlari qalam qoshli,
Lablari yoqut ekan. [6]

“Buvijonlar” folklor-etnografik xalq havaskorlik jamoasi 2018-yil Mustaqilligimizning 27 yilligiga bag‘ishlangan bayram tadbirlarida, 2019-yil “Humo arena” majmuasida bo‘lib o‘tgan “Navro‘z” umumxalq bayramining asosiy tantanalarida, Sayilgoh ko‘chasida tashkil etilgan “Navro‘z sayli”da o‘zlarining bayram dasturlari bilan ishtirok etishdi. Jamoa shu bugungi kunga qadar bir qator ko‘rik-tanlov va festivallarda faol ishtirok etib kelmoqda. 2019 yili Surxondaryo viloyati Termiz shahrida o‘tkazilgan “Birinci Xalqaro baxshichilik san’ati” festivalida “Eng faol jamoa”, Surxondaryo viloyati Boysun tumanida o‘tkazilgan “Boysun bahori” ochiq folklor festivali va Marg‘ilon shahrida shahrida bo‘lib o‘tgan “Buyuk ipak yo‘li” Xalqaro folklor musiqa festivallarida ishtirok etib “Eng jozibali jamoa” deya e’tirof etilgan.

Jamoa repertuarida hududga xos urf-odat va marosimlardan iborat “Beshik to‘yi”, “Navro‘z sayli”, “Toshkentning hunarmandlari”, “Navro‘z sayli an‘analari”, “Sumalak sayli” kabi marosim va ular bilan bog‘liq qo‘shiqlar, lapar va aytishuvlar o‘rin olgan. O‘rta Osiyoda hunarmandchilik san’ati alohida ahamiyatga ega. Yurtimizda ham hunarmandchilik keng rivojlangan. Buxoro, Samarqand, Qo‘qon, Xiva, Toshkent kabi shaharlarning ishlab chiqarish munosabatlarida hunarmandchilik katta rol o‘ynaydi. “Buvijonlar” folklor-etnografik jamosi tomonidan tayyorlangan “Toshkentning hunarmandlari” deb nomlangan dasturida hunarmandlarning faoliyati jo‘shib kuylanadi.

Bir siqim tuproqdan mo‘jiza yaratgan,
Shu tuproq dovrug‘in olamga taratgan,
Qaragan odamning ko‘nglini yayratgan,
Tuproqday hokisor non kabi halol,
Kimdir-u, kimdir-u, kimdir-u, kimdir,
Shubhasiz hunarmand hunarmand kulol. [7]

“Toshkentning hunarmandlari” dasturida asosan o‘z kasbining fidoyi insonlari, ularning halol mehnati, ustoz-shogird an‘analari xalq urf-odat va marosimlar, qo‘shiqlar asosida sahnaga olib chiqilgan.

Toshkentni Toshkent qilgan,
Bag‘rini osmon qilgan,
Kasbini doston qilgan,
Toshkentlik hunarmandlar.
Ko‘kka yetar honishi,
El yurtim deb yonishi,
Donishmandlar donishi,
Toshkentlik hunarmandlar. [7]

Erishilgan muvaffaqiyatlar, ko‘rsatilgan xizmatlari evaziga “Buvijonlar” folklor-etnografik jamosiga 2017-yilda “Xalq xavaskorlik jamoasi” unvoni berildi. Jamoa bir necha bor O‘zbekiston televideniyalari orqali chiqishlar qilib o‘z dasturini xalqqa namoyish etdi.

XULOSA. Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, bugungi kunga qadar Toshkent shahri folklor-etnografik jamoalari to‘liq o‘rganilmagan. Shuning uchun ham folklor-etnografik jamoalarning tarixiy taraqqiyot bosqichlari, repertuari, ijrochilik an‘analarini tahlil etish va uning o‘ziga xosligini ko‘rsatib turuvchi jixatlarini o‘rganish muhim hisoblanadi. Folklor-etnografik jamoalar repertuarida asrlar davomida shakllantirib va rivojlantirib kelingan an‘ana va marosimlarda Vatanga muhabbat, kattalarga hurmat, ota-onaga va qariyalarga g‘amxo‘rlik, mehmondo‘stlik, qon-qarindoshlik va o‘zaro yordam, oila sharafini va ayollar sha‘nini saqlash, hayotdan ko‘z yumgan uzoq-yaqin kishilar xotirasini yodga olish kabi ijtimoiy xususiyatga ega bo‘lgan qadriyatlar mujassamlashgan. Shu bois folklor etnografik jamoalari ota-bobolarimiz asrlar bo‘yi asrab-avaylab kelgan qadriyatlar orqali istiqloq mafkurasini yaratishga, uni yoshlar turmush tarziga singdirishga yordam berib, kelajagi buyuk o‘zbek yurtining haqiqiy egalari bo‘lgan har tomonlama yetuk komil insonni tarbiyalashga xizmat qilmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mas'ul muharrir: B.S.Sayfullaev. Folklor san'atining fidoyisi. Maqolalar to'plami. T., Navro'z – 2017. – 140 b.
2. S.N.Yo'ldosheva. Folklor-etnografik jamoalari uslubiyoti. T., Navro'z – 2014. – 162 b.
3. “Nodirabegim” folklor-etnografik xalq havaskorlik jamoasi repertuaridan.
4. “Durdona” folklor-etnografik xalq havaskorlik jamoasi repertuaridan.
5. “O'zbekoyim” folklor-etnografik xalq havaskorlik jamoasi repertuaridan.
6. “Hilola” folklor-etnografik xalq havaskorlik jamoasi repertuaridan.
7. “Buvijonlar” folklor-etnografik xalq havaskorlik jamoasi repertuaridan.

МАРКАЗИЙ ОСИЁ РЕНЕССАНСИ ЖУРНАЛИ

ЖИЛД 4, СОН 2

ЖУРНАЛ РЕНЕССАНСА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

ТОМ 4, НОМЕР 2

JOURNAL OF CENTRAL ASIAN RENAISSANCE

VOLUME 4, ISSUE 2

ЎШБУ ЖУРНАЛ ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ ТАЪЛИМ, ФАН ВА ИННОВАЦИЯЛАР ВАЗИРЛИГИ ТОМОНИДАН МОЛИЯЛАШТИРИЛГАН ИЛ-4821891548 “ЗАМОНАВИЙ ТАҲДИД ВА ДАЪВАТЛАР ШАРОИТИДА ЎЗБЕКИСТОН ВА БЕЛАРУСЬ ЁШЛАРИ ОНГИ ШАКЛЛАНИШИНИНГ ИЖТИМОИЙ-МАДАНИЙ ВА АКСИОЛОГИК АСОСЛАРИ” НОМЛИ ФУНДАМЕНТАЛЬ ЛОЙИҲА ДОИРАСИДА НАШРГА ТАЙЁРЛАНГАН.

THIS JOURNAL PREPARED FOR PUBLICATION AS PART OF THE INNOVATIVE SCIENTIFIC PROJECT NO. IL-4821891548 "SOCIO-CULTURAL AND AXIOLOGICAL BASES OF CONSCIOUSNESS FORMATION OF THE YOUTHS OF UZBEKISTAN AND BELARUS IN THE CONDITIONS OF MODERN THREAT AND CHALLENGES", FUNDED BY THE MINISTRY OF HIGHER EDUCATION, SCIENCE AND INNOVATIONS OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.

ДАННЫЙ ЖУРНАЛ ПОДГОТОВЛЕН К ИЗДАНИЮ В РАМКАХ ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО НАУЧНОГО ПРОЕКТА ИЛ-4821891548 “СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ И АКСИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ СОЗНАНИЯ МОЛОДЕЖИ УЗБЕКИСТАНА И БЕЛАРУСИ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ УГРОЗ И ВЫЗОВОВ”

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000